

FAZA ROTORLI ASINXRON GENERATORLI 2-TOIFA SHAMOL ENERGIYASINI O'ZGARTIRISH TIZIMLARI

Utkir Xudoynazarov ¹, Najmiddin Kurbanov ², Allabergen Bekishev ³

¹“TIQXMMI” MTuning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

²Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti Elmeh1212@mali.ru

³Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2-toifa shamol energiyasini o'zgartirish tizimlarida ishlatiladiga faza rotorli asinxron generatorning rotor zanjiri aktiv qarshiligini o'zgartirish orqali o'zgaruvchan shamol tezligidan maksimal energiya olish samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari Matlab dasturi yordamida yuqoridagi jarayon modellashtirilgan.

Kalit so'zlar: Shamol energiyasini o'zgartirish tizimlari, shamol turbinasi, faza rotorli asinxron generator, rotor zanjiri qarshiligi, bipolyar transistor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080533>

Kirish

Shamol turbinalari (*SHT*) tezligi diapazonini oshirish va mexanik qismlarga tushadigan kuchlanishni kamaytirish uchun shamol energetikasi sanoati 1990-yillarning o'rtalarida faza rotorli asinxron generator (*FRAG*) bilan yarim rostanadigan tezlikli 2-toifa shamol energiyasini o'zgartirish tizimlarini (*SHEO'T*) ishlab chiqdi (1-rasm). Tizim tuzilishi 1-toifa *SHEO'T*ga o'xshaydi. Quvvat o'zgartkichi uch fazali diodli ko'priqli to'g'irlagich va izolyasiyalangan bipolyar tranzistor (IGBT) asosidagi sxema orqali amalga oshiriladi.

1.-rasm. FRAG, o'zgartkich tomonidan boshqariladigan o'zgaruvchan qarshilik, silliq ishga tushiruvchi va reaktiv quvvat kompensatoriga ega 2-toifa SHEO'T.

Metodlar

Quyidagi 2-rasmga ko'ra ushbu turdagi generatorning ekvivalent sxemasi qisqa tutashgan rotorli asinxron mashinaning ekvivalent sxemasidan ikkita sezilarli farq mavjud:

Birinchi farq shundaki, rotor tomonida R'_2 / s o'zgaruvchan tashqi qarshilik mavjud. Uning o'zgaruvchanligi ikkita manbadan kelib chiqadi, ya'ni sirpanish va R_E ning qiymatini nazorat qilish imkoniyatiga ega. Ikkinchi farq shundaki, rotor parametrlari endi stator chulg'ami parametrlariga keltirilgan, masalan, X'_2 yoki I'_r . Buning sababi shundaki, barcha rotor kattalıkları transformatorning ekvivalent sxemasidagi kabi stator chulg'amiga keltirilgan bo'lishi kerak.

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash: Ilm va innovatsiya”

xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik anjuman

2-rasm. Faza rotorli asinxron mashinasining turg'un holat uchun ekvivalent almashtirish sxemasi.

Keltirish koeffitsiyent stator va rotor chulg'amlarining o'ramlar soni nisbatiga bog'liq. Xususan, agar tashqi qarshilik R'_\varnothing haqiqiy qiymatga ega bo'lsa, u holda ekvivalent zanjirda

ishlatiladigan qiymat $R'_\varnothing = \left(\frac{w_1}{w_2}\right)^2 \cdot R_\varnothing$ bo'ladi. Xuddi shunday, aks ettirilgan rotor toki

$I'_2 = \left(\frac{w_2}{w_1}\right) \cdot I_2$. Ushbu sxemani qisqa tutashgan rotorli asinxron mashinaga qo'llaniladigan bir xil usullar yordamida hisoblash mumkin.

Tenglamalarda R_2 ni $R'_{2rot} = R'_2 + R'_\varnothing$ bilan almashtirishimiz kerak. Xususan, rotor chulg'amlari va tashqi qarshiliklarda $3I_r'^2 R'_{2rot}$ teng quvvat issiqlika aylanadi. Boshqa tashkil etuvchi $3I_r'^2 \frac{1-s}{s} R'_{2rot}$, elektromexanik energiya o'zgartirish bilan bog'liq. Faza rotorli asinxron generatorning asosiy xususiyati shundaki, uning mexanik tavsifi egri chizig'i tashqi qarshilik qiymatini sozlash orqali o'zgartirilishi mumkin. Quyida 4-rasmda Matlab dasturi yordamida olingan har xil shamol tezligida quvvati 2,2 kVt bo'lgan faza rotorli asinxron generator rotor zanjiri qarshiligini o'zgartirish orqali maksimal energiya olish xarakteristikasi keltirilgan.

Natijalar

3-rasmda ko'rsatilganidek, rotor qarshiligining o'zgarishi FRAGning mexanik xarakteristikasiga ta'sir qiladi. Rotor tomonidan ko'rilgan o'zgaruvchan resistor R ning ekvivalent qiymati parrakining aylanishiga qarab o'zgaradi. R ning turli qiymatlari bilan FRAG turli ish nuqtalarida ishlashi mumkin. Rotor qarshiligi oshishi bilan FRAGning sirpanishi ortadi, shuning uchun FRAGning ishlash diapazoni tezligi sinxron tezlikdan 10% gacha oshadi. O'zgartkichning quvvat darajasi erishilgan tezlik diapazoniga proporsionaldir. Misol uchun, 1000 kVt quvvatga ega 2-toifa SHT uchun 100 kVt quvvatga ega (umumiy quvvatning 10%) quvvat o'zgartkichi kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, quvvat o'zgartkichi rotor qarshiligini o'zgartirishga yordam beradi va u generatorning chiqish quvvatini qayta ishlamaydi.

3-rasm. O'zgartkich tomonidan boshqariladigan o'zgaruvchan rotor qarshiligiga ega FRAG ning mexanik xarakteristikasi.

Yuqori tezlik diapazoni bilan *SHT* mexanik qismlarga nisbatan kam zo'riqish bilan shamoldan biroz yuqoriroq quvvat oladi. Yarim o'zgaruvchan tezlikda ishlashi tufayli tezlik uzatish qutisi *TUQ* va podshipniklarning eskirishi kamayadi va ishlash qobiliyati ortadi. Yarim o'zgaruvchan tezlik diapazoni ham tarmoq chastotasiga kamroq ta'sir qiladi. Biroq, rotor chulg'amidagi quvvat o'zgartkichi tufayli 2-toifa *SHEO* Tning dastlabki narxi 1-toifa *SHEO* Tdan yuqori. Rotor qarshiligidagi isroflar tizim samaradorligini kamayishiga olib keladi. Ushbu tur *FRAG*dagi sirpanish halqalar va cho'tkalar tufayli tez-tez texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi.

Ba'zi *SHT* ishlab chiqaruvchilari sirpanish halqalari va cho'tkalarga texnik xizmat ko'rsatish talablarini kamaytirish uchun rotorning qarshilik pallasini rotor valiga o'rnatadilar. Biroq, rezistor tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikni qoplash uchun generator qo'shimcha sovutishni talab qiladi. Shuning uchun, bu tur 1-toifa *SHEO* Tga o'xshash silliq ishga tushirish va reaktiv quvvat kompensatori kerak bo'ladi. Komponentlarning ko'pligi tufayli umumiy tizimning ishonchligi pasayadi. O'zgaruvchan rotor qarshiligiga ega *FRAG* ham bir necha *MV*tgacha ishlab chiqariladi.

Quyidagi 4-rasmga ko'ra rotor zanjiridagi qarshilikni o'zgartirish bilan o'zgaruvchan shamol tezligidan maksimal ravishda elektr energiyasini olish imkoniyati paydo bo'ladi.

4-rasm. Har xil shamol tezligida rotor zanjiri qarshiligini o'zgartirish orqali faza rotorli asinxron generatordan maksimal energiya olish xarakteristikasi

Xulosalar

Faza rotorli asinxron generatorlarda har xil shamol tezligida, rotor zanjiri qarshiligini o'zgartirish orqali maksimal elektromagnit quvvat olish imkoniyati mavjud. Bu esa ushbu turdagi

generatorning boshqa turdagi generatorlarga nisbatan avzal ekanligini anglatadi. Bundan tashqari bu usul yordamida shamol tezligining minimal tezligidan ham ma'lum miqdorda energiya olish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Dini P, Coiro DP, Bertolucci S (1995) Vortex model for airfoil stall prediction using an interactive boundary layer method. In: Wind Energy 1995, SED, American Society of Mechanical Engineers
2. Eggleston DM, Starcher KL (1990) A comparative study of the aerodynamics of several wind turbines using flow visualization. J. Solar Energy Engineering 112: 301-309
3. Koleffler RG, Sitz EL (1946) Electrical energy from winds. (Kansas State College of Engineering, Experiment Station Bulletin 52, Manhattan, Kansas).
4. Lysen EH (1982) Introduction to wind energy. CWD, Netherlands
5. Mathew S (1990) Design, fabrication and testing of a Savonius rotor with deflector augmentor. M.Tech. thesis, Kerala Agricultural University
6. Dionysios C. Aliprantis. Fundamentals of Wind Energy Conversion for Electrical Engineers. School of Electrical and Computer Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN 47907. Revision: August 25, 2014
7. Sathyajith Mathew. Wind Energy Fundamentals, Resource Analysis and Economics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006